

VOLUME 2, NUMBER 1
April, 2025

A PUBLICATION OF
THE DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES AND
LITERATURES
UNIVERSITY OF PORT HARCOURT

IJOFL

**INTERNATIONAL JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGES AND
LITERATURES**

Vol. 2, No 1

**PUBLISHED BY
THE DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES AND
LITERATURES
UNIVERSITY OF PORT HARCOURT**

© **International Journal of Foreign Languages and Literatures**

Vol. 2, No. 1

Published by

The Department of Foreign Languages and Literatures

University of Port Harcourt

Printed by

Oscor Prints PH oscomprints@gmail.com

ISSN: 1595-3246

EDITORIAL BOARD

Prof. Denis Ekpo
Prof. Kalu Wosu
Prof. Anthony Njoku
Dr. Michael N. Mombe
Dr. Dufua-Sharp Akosubo
Advisory Board

Prof. Tunde Ajiboye	University of Ilorin
Prof. Tar Adejir	Benue State University
Prof. Dominic Chima	Alvan Ikoku Fed. University of Education
Prof. Francis Angrey	University of Calabar
Prof. Mauftau Tijani	University of Abuja
Prof. Victor Ariole	University of Lagos
Prof. Dele Adegboku	University of Port Harcourt
Prof. Eugenia Mbanefo	Alex Ekwueme Fed. University, Ndufu-Alike, Ikwo, Eboyi State
Prof. Iyalla-Amadi	I.A.U.E, Port Harcourt, Rivers State
Prof. Ngozi Iloh	University of Benin
Prof. D. O. Fiki-George	Ahmadu Bello University, Zaria
Prof. Anthony NwaNjoku	University of Nigeria, Nsukka
Prof. Richard Ajah	University of Uyo

Editorial Remark

IJOFLL, also known as International Journal of Foreign Languages and Literatures, is a peer-review journal of the Department of Foreign Languages and Literatures, University of Port Harcourt. It is conceived to promote rigour and erudition in intellectual research in the Humanities and Social Sciences.

Only well-researched articles and reviews in French, English and German especially which adhere strictly to rich intellectual culture and standard will be received and published after double-blind peer review and in so far as the researcher is a University-based scholar or comes from a recognized professional body or institute of very high repute.

This inaugural edition marks the beginning of a great journey into the world of scholarly inquiry with unbound hopes and aspirations. The papers that appear here are tailored either in MLA (7TH edition) or APA (9th edition) reference style.

We congratulate the contributors and remain optimistic that the volume will make great impact in the academic circle and so will be well-received by the reading public.

Dr. Michael N. Mombe

HOD, Foreign Languages and Literatures

Phone: 08063682273

Email: michael.mombe@uniport.edu.ng

Erratum:

Les auteurs de l'article, "Politique et planification linguistiques dans l'Etat de Bayelsa au Nigéria" publié dans l'Edition inaugurale de IJOFFRES, soulignent qu'à la page 4 de l'article, ils ont présenté une carte géographique de l'Etat de Bayelsa (cf. Table 1), mais ils ont omis par inadvertance la source qui est l'article de journal en ligne, Bayelsa Businesswoman Nabbed for Trafficking in Girls, publié dans Leadership Newspaper.

DOI <https://leadership.ng/bayelsa-businesswoman-nabbed-for-trafficking-in-girls//>

LIST OF CONTRIBUTORS

S/N	AUTHORS	TITLES	PAGES
1	Dr. Mohammed Gambo <i>Department of Languages and Linguistics</i> <i>University of Maiduguri</i>	A Cognitive Semantic Analysis of Selected English Metaphorical Expressions	1-9
2	Ezuoke, Chukwudinma O. <i>Department Of Foreign Language</i> <i>And</i> <i>Translation Studies (Flats)</i> <i>Abia State University, Uturu</i>	Abstracting the Juridical Text for Translation	10-22
3	Chiedu Rosemary E. (PhD) <i>Department of Languages, School of General Studies</i> <i>Delta State Polytechnic, Ogwashi-Uku,</i> <i>Delta State, Nigeria</i>	For English as the Language of National Development	23-29
4	Abubakar Abba Kaka <i>Department of Languages and Linguistics</i> <i>University of Maiduguri</i>	Convergence in Domains and Phonological Divergence in Two Nilo-Saharan Languages: Dazaga and Kanuri	30-37
5	Sanni Grace Bunmi <i>Nasarawa State University, Keffi.</i>	Difficultes Dans L’emploi Des Adjectifs Possessifs Et Des Determinants Chez Les Eleves De Niveau Trois A Al-Ansar Center for Comprehensive Education Abuja.	38-48
6	Gold Iwala <i>Federal University of Lafia</i>	Etude Comparée De Procédés Techniques Directs Et Indirects De La Traduction	49-59
7	Suaye Singer <i>University of Africa</i> <i>Bayelsa State</i> <i>et</i> Lilly Orubu <i>College of Education Sagbama</i> <i>Bayelsa State</i>	Étude Contrastive Des Adjectifs Qualificatifs Français Et Izons	60-66
8	Evuti Abdullahi Umar And Ebenezer Oluseun Ogungbe, <i>Phd, Department of English,</i> <i>IBB University, Lapai</i>	Examining Socio-Political Discourse in Selected Articles by Sam Omatseye: A Critical Stylistic Analysis	67-83
9	Sulaiman Umar <i>Department of Languages and Linguistics, University of Maiduguri</i>	Exploring Nigerian Proverbs in Wole Soyinka’s ‘The Lion and the Jewel’: A Pragmatic Analysis	84-101
10	Barine Okoro Diinee, PhD <i>Department of Foreign Languages and Literatures</i> <i>University of Port Harcourt</i> <i>Choba-Port Harcourt</i>	Intertextualite Et L’écriture Litteraire: Cas De <i>The Act</i> D’ekundayo Simpson	102-110

11	Abraham Enefu <i>Department of Modern European Languages, Nnamdi Azikiwe University, Awka</i> Chioma Elizabeth Ogbu <i>Department of Languages & Linguistics Ebonyi State University, Abakaliki.</i> Precious Chimee Joshua <i>Department of Modern European Languages Nnamdi Azikiwe University, Awka</i>	L'intermédialité comme un outil romanesque dans la littérature francophone	111-118
12	AbraK, Habila Madaki <i>Department of French, Federal University of Education, Zaria</i> <i>et</i> Inyang, Gloria Wilson <i>Department of French, College of Education, Afaha Nsit</i>	La Conversation Et Ses Enjeux Dans L'analyse De Conversation	119-127
13	Jennifer Sesugh Adugu <i>Benue State University, Makurdi</i>	La Dictature Dans <i>Branle-Bas En Noir Et Blanc Et Perpetue Et L'habitude Du Malheur De Mongo Beti</i>	128-136
14	Ikwor Ibe Afiauwa <i>Department of English Studies University of Port Harcourt Port Harcourt, Nigeria.</i>	Language And Social Inequalities In Nigeria: Blight To Social Cohesion And National Development	137-146
15	BasseY, Faith Samuel <i>Akwa Ibom State College Of Education, Afaha Nsit Department Of French</i>	Le Réalisme Magique Dans <i>La Nuit Sacrée De Tahar Ben Jelloun Et La Vie Et Demie De Sony Labou Tansi</i>	147-158
16	Ololoh Jovita Nkeiruka (PhD) <i>And</i> Dawulung Judith Onyefu (PhD).	L'apprentissage Du Français Langue Etrangère (Fle) À Partir De La Lecture	159-167
17	Amaka Christiana Epundu (Ph.D) <i>University of Nigeria, Nsukka</i> & Chioma Gift Nkwocha <i>Department of Foreign Languages and Literary Studies, University of Nigeria, Nsukka</i>	Etude Critique De La Traduction Des Expressions Humoristiques Dans <i>Such Is Life! De Femi Osofisan Traduit En Français, Ainsi Va La Vie! Par Lukuman Adeniyi</i>	168-178
18	Sulaiman Umar <i>Department of Languages and Linguistics, University of Maid</i>	A Pragmatic Analysis of Nigerian Proverbs in Wole Soyinka's <i>The Lion and the Jewel</i>	179-196
19	Carol C. Ohen <i>Department of Languages Faculty of Arts University of Delta, Agbor Delta State- Nigeria</i>	Le Souverain Sans Vergogne Du Regime Opprressif : Une Exploration De L'oeuvre Romanesque De Sony Labou Tansi	197-206

	& Janet Etuokwu <i>Department of Languages</i> <i>Faculty of Arts</i> <i>University of Delta, Agbo</i>		
20	Ebelechukwu, Eucharia Iruka <i>Department of European Languages & Integration Studies,</i> <i>University of Lagos, Lagos, Nigeria</i>	L’auto-Rencontre Ou Le Souffle Dans L’homme Comme Source De L’existence. ? Etude Sur L’existence D’après Sartre	207- 216
21	Opara Orindu Sunny <i>Village Français du Nigeria, Badagry, Lagos</i> & Nwaokweanwa Anthonia Nkeiruka <i>Village Français du Nigeria, Badagry, Lagos</i>	L’orthographe Et Son Apprentissage En Classe De Français Langue Etrangere	217-225
22	Ahmadu Mohammed Dauda Ph.D <i>Department of English and Literary Studies</i> <i>University of Maiduguri</i>	Morphological Productivity In Digital Poetry: A Morpho - Semantic Analysis	226- 236
23	Batrobas Pwashino John, Sadiq Usman Musa and Usman Ali Adamu <i>Department of Languages and Linguistics</i> <i>University of Maiduguri, Borno state, Nigeria</i>	Plural Formation In Bwatiye: The Rule Formalism Approach	237-243
24	Okeke-Okoye Ogechukwu Juliet <i>Micheal Okpara University of Acriculture, Umudike</i> <i>School of General Studies (French Unit)</i> & Okoro Chinedu Romanus <i>Micheal Okpara University of Acriculture, Umudike</i> <i>Department of General Studies (French Unit)</i>	Réflexions verbalisées en traduction technique : les pours et les contres d’une technique nouvelle	244-250
25	Dr. (Mrs.) Gracious Ojebun <i>Department of Foreign Languages,</i> <i>University of Benin,</i>	Representation Of Death And Psychological Realism In Myriam Warner-Vieyra’s <i>Le Quimboiseur L’avait Dit And Juletane</i>	251-261
26	Batrobas Pwashino John, Kucheli Balami Barkakisi, Usman Ali Adamu, <i>Department of Languages and Linguistics, University Of Maiduguri</i> &	The Numeral System Of Bwatiye Language	262-266

	Pembi Clement <i>Department of English Language, Federal College of Education Yola</i>		
27	Abraham Enefu <i>Department of Modern European Languages, Nnamdi Azikiwe University, Awka</i> Chioma Elizabeth Ogbu <i>Department of Languages & Linguistics Ebonyi State University, Abakaliki.</i> Precious Chimee Joshua <i>Department of Modern European Languages Nnamdi Azikiwe University, Awka</i>	L’intermédialité comme un outil romanesque dans la littérature francophone	267-275
28	Omodu Darling Jacqueline <i>Department of Foreign Languages and Literatures University of Port Harcourt Choba – Port Harcourt</i> <i>et</i> Mombe, Michael Ngonge (Ph.D) <i>Department of Foreign Languages and Literatures University of Port Harcourt Choba – Port Harcourt</i>	Une traduction commentée des quatre premiers chapitres de <i>Les Tranches de vie d’Adjamé à New York</i> d’Aminata Koné Cissé	276-290
29	Rafiu Olayinka Sanni <i>The Nigeria French Language Village, Badagry.</i> & Dr. Temidayo Onojobi, <i>Department of Foreign Languages, Olabisi Onabanjo University, Ago-Iwoye, Ogun state</i>	Une Etude Postcoloniale De La Migration Et La Vie Socio- Culturelle Des Peuls Dans <i>Les Ecailles Du Ciel</i> De Tierno Monenembo	291-301
30	Adams, Justina Olabowale (Ph.D) <i>Department of Yorùbá Federal College of Education, Abeokuta, Ògùn State, Nigeria.</i>	Yorùbá Folktales: A Means To Tackling Insecurity And Promoting National Development	302-311
31	Adeola, Stella Alaoma <i>Department of French and International Studies Ignatius Ajuru University of Education Port Harcourt, Rivers State.</i>	Le Conflit Du Couple Africain : Une Analyse D’un Récit De Biton Isaïe Koulibaly	312-320
32	Amaka Christiana Epundu & Jessica Uchechi Agu	L’opération des principes interprétatifs et fonctionnels: Le cas de la traduction de <i>Magic Breast Bags</i> d’Akachi Adimoral Ezeigbo	321-336

33	Hassan Yusuf <i>Department Of English And Literary Studies Faculty Of Arts And Education, Borno State University</i>	Ressources Numeriques Dans Les Pratiques De Classe Universitaires Pour La Preparation Au Delf/Dalf	213-231
-----------	--	---	----------------

L'AUTO-RENCONTRE OU LE SOUFFLE DANS L'HOMME COMME SOURCE DE L'EXISTENCE. ? ETUDE SUR L'EXISTENCE D'APRÈS SARTRE

EBELECHUKWU, Eucharika Iruka

Department of European Languages & Integration Studies, University of Lagos, Lagos,
Nigeria

eebelechukwu@unilag.edu.ng

+2348064944336

Résumé :

L'existence humaine est une réalité complexe qui a été explorée dans diverses perspectives philosophiques et religieuses. Les athées, tel que Jean-Paul Sartre et Heidegger soutiennent que l'existence humaine est une réalité contingente et sans but préétabli. En revanche, les chrétiens tels Marcel Gabriel et St Augustin affirment que l'existence humaine est une création de Dieu. L'homme est une créature rationnelle et morale appelée à vivre selon les principes de la loi divine. Ces deux perspectives s'opposent sur la question de l'origine et le but de l'existence humaine, Cet article intitulé *l'Auto-rencontre ou le souffle dans l'homme comme source de l'existence. ? Étude sur l'existence d'après Sartre*, loin de renier l'approbation que l'homme est ce qu'il se fait, par les deux idéologies en opposition, voudrait cependant contrer le surgissement, l'auto-rencontre de l'homme chez Jean Paul Sartre et l'élimination de Dieu dans le processus de l'existence par ce que j'appelle le « soufflement », un terme qui dériverait du mot « souffle ». L'étude propose donc deux nouvelles théories, à savoir la théorie du « soufflement » et celle du « toutisme » comme des éclairages des points de vue jalonnés le long de cette communication. L'étude conclut que Dieu est auteur et programmeur de toute existence.

Abstract

Human existence is a complex reality explored from a variety of philosophical and religious perspectives. Atheists such as Jean-Paul Sartre and Heidegger maintain that human existence is a contingent reality with no pre-established purpose. In contrast, Christians such as Marcel Gabriel and St Augustine affirm that human existence is a creation of God. Man is a rational and moral being called to live according to the principles of divine law. These two perspective clash on the question of the origin and purpose of human existence. This article, titled *l'Auto-rencontre ou le souffle dans l'homme comme source de l'existence. ? Étude sur l'existence d'après Sartre*, far from refuting the approval that man is what he makes himself by the two ideologies, nevertheless counters the emergence, the self-encounter of man and the elimination of God in the process of existence by Jean –Paul Sartre's concept of Existentialism, with what I call “le soufflement”, a term that derives from the word “souffle.(breath). The study therefore proposes two new theories, namely the theory of “soufflement” and that of “toutisme”(Allness), to highlight some the points outlined throughout this paper. The study concludes that God is the author and programmer of all in existence.

Key words: Existence, Breath, Toutisme, Man, Self-encounter, World.

Introduction

L'homme existe d'abord, puis s'affirme par ses actions et c'est cette affirmation qui définit son essence, c'est-à-dire sa raison d'être ou d'exister réellement, semblerait postuler les existentialistes athées tel que Jean-Paul Sartre, avec la théorie d'existence qui précède l'essence. Dans *l'existentialisme est un humanisme*, Sartre explique :

« L'existentialisme athée que je représente, est plus cohérent. Il déclare que si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept et que cet être c'est l'homme ou comme dit Heidegger, la réalité humaine..... Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après. L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien.... L'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait ». (P. 31-32)

Loin de renier le fait que l'homme soit ce qu'il se fait, cet article voudrait cependant contrer le surgissement, l'auto-rencontre de l'homme chez Jean Paul Sartre et l'élimination de Dieu dans le processus de l'existence par ce que j'appelle le « soufflement », un terme qui dériverait du mot « souffle » défini ci-après comme :

Un Mouvement de l'air que l'on produit en soufflant(Éteindre une bougie d'un souffle, Expiration) ; l'air rejeté par la bouche (haleine, dernier souffle, dernière manifestation de la vie, au moment de la mort, dernier soupir), la respiration, son bruit, la force qui anime, crée (souffle créateur), le mouvement naturel de l'air dans l'atmosphère.(bouffée, courant, souffle d'air, de vent), bruit anormal perçu à l'auscultation du cœur ou des poumons(souffle au cœur) *Le Robert*

Une question fondamentale que moi par exemple, j'aurais aimé poser à Sartre, est la suivante : L'homme existe d'abord, se rencontre et surgit dans le monde, mais comment ? Par quoi ? Ou encore par qui ? Pourquoi accepter l'existence de l'homme et représenter son arrivée dans le monde sous forme d'un surgissement ? On dirait même celui d'un magicien, dans le seul but de rendre obscure la source de l'existence humaine ? Ce serait une aberration lorsqu'on essaie de se débarrasser de quelque chose d'indésirable en négligeant ou en poussant de côté, ce qui est précieux, bon et valable. Me penchant donc du côté des existentialistes chrétiens, je reconnais un Dieu puissant, donateur du souffle et auteur de l'existence, non seulement humaine, mais aussi de tout, donc un Dieu qui est créateur de tout, un Dieu que j'appelle le Dieu du « toutisme »,

artisan supérieur que Sartre lui-même reconnaît malgré lui, auteur d'un concept, d'un design ou d'une recette préexistante de toutes ses créations qui ont des buts à accomplir lorsqu'ils seront substantialisés dans le monde physique, recette tout d'abord mentale et imaginaire, d'où la notion d'essence qui précède l'existence. La théorie du toutisme consiste à valider le fait que Dieu est auteur de toute créature, qu'elle soit abstraite ou non. Toutes les créatures de Dieu ont des buts spécifiques : la faune, la flore, voire l'homme qui est le plus doué parmi les créatures divines. Toutefois à l'homme, Dieu a conféré un statut spécial, et donné une tâche à accomplir : celle d'étendre les créations de Dieu, de les projeter et prononcer au fils des temps grâce à des tentacules créateurs que Dieu a mis dans lui car l'homme est un « né pour dompter et créer comme son créateur ». Dieu se réjouit bien de le voir utiliser le bon sens qui fait partie

intégrale de son être pour accomplir son destin. Dans la bible, Jérémie 1 : 5 l'explique bien. L'accomplissement de ce dessein ne serait possible que s'il détient du souffle dans lui, c'est-à-dire que s'il est vivant. L'objectif de cet article est donc de démontrer à travers la notion du « soufflement », que rien n'est sans le souffle divin. Tout existe par ce souffle, symbole de la vie.

I. Dieu source de la vie

La notion de Dieu paraît être complexe suivant les débats qui en découlent depuis des décennies. Elle reste un champ ouvert à plus de discussions interconfessionnelles. Toutefois plusieurs civilisations, cultures et races reconnaissent de leur façon, l'existence d'un Dieu suprême, source de la vie et des fondements moraux, d'où une pléthore de religion. Moi par exemple, je reconnais le Dieu des Chrétiens et je crois bien que c'est lui qui nous donne la vie et la force d'agir. Par exemple un homme fragilement malade, inerte ou mort n'agit pas parce que sa force est soit totalement enlevée, soit diminuée. Alors il devient tout vide comme la hache et la scie telles qu'en décrit la Bible dans Esaïe 10 : 15.

Je ne suis pas très forte en sciences mais j'ai quand même lu dans les annales de sciences physiques qu'une force est capable de modifier l'état de repos et de mouvement d'un corps, voire produire des déformations. La direction d'une force est donnée par la trajectoire suivie par le corps ; en d'autres mots, la force contrôle le corps. Pour moi, cette force qui agit sur la matière peut parfois provenir de la nature ou de l'homme. Par exemple une papaye qui tombe de l'arbre a subi une force invisible que la science repère quand même. Mais celle qui provient de l'homme est tout d'abord interne avant de pouvoir agir sur un corps externe ou élément physique. Lorsque cette force qui provient de l'homme agit sur un corps (La force qui agit sur la hache et la scie), elle le fait selon un deuxième degré, c'est-à-dire que sa manifestation dans l'homme est primordiale et essentielle car cela détermine l'essence même d'une masse ou d'un corps externe. En d'autres mots, un corps externe ou élément physique ne peut être reconnu qu'en rapport au souffle que Dieu a donné à l'homme, donc ce souffle qui réside dans lui et qu'il exerce sur ce corps afin de le valoriser. Alors tout dépend donc du souffle que Dieu a mis dans l'homme car le souffle dans l'homme représente tout d'abord cette force ou énergie qui le fait mouvoir. J'explique davantage : la forme physique de l'homme (le corps de l'homme), lorsque Dieu la créait, était originellement fabriquée à partir du

sable (Genèse 2: 7), et Dieu a soufflé la vie dans ce corps immobile et inerte en sable, une force de vie, donc le souffle qui désormais, le rendit actif, mobile et vivant. La théorie sur la force de Newton nous aide à mieux comprendre ce phénomène. Dans tous les cas présentés par Newton, l'homme est toujours en scène car son souffle joue un rôle dans le déploiement des forces ou d'énergies, qu'elles soient mécaniques ou pas. Cette énergie étant tout simplement, le mouvement de l'air que l'on produit en soufflant et que l'homme transforme en force sur un objet fabriqué pour ses besoins. Donc la force que l'homme exerce sur un corps provient du souffle que Dieu a mis dans lui. Le mouvement de l'homme devient ainsi le déploiement d'une force qui est en même temps une manifestation de son souffle, un mouvement modifiable ou déformable par la maladie, indiquant ainsi, une réduction ou évaporation du souffle puisque le malade aura moins de souffle, s'affaiblira petit à petit et deviendra incapable de plusieurs choses. Dès que l'évaporation du souffle approche un degré zéro, alors il émet un dernier souffle par un soupir qui symbolise l'inaction totale ou la mort. Pareillement, la force que l'homme produit sur un corps donne du souffle, donc de la vie à cet élément. Automatiquement, ce corps prend l'image de son fournisseur de force (devient soufflé).

Il y a Donc trois niveaux pour représenter et renier l'existentialisme athée :

1. Dieu existe (être suprême). La mort de l'homme en confirme
2. L'existence se définit par le souffle ou la force qu'on émet dans nos entreprises

(Le monde bouge à cause d'une pluralité de souffles créateurs)

3. Sans souffle, il n'y aura pas d'actions négatives ou bénéfiques. L'homme est ce qu'il se fait, mais sans souffle, il ne peut pas être ce qu'il désire être. L'action n'est possible que si on a du souffle. Donc le souffle est le premier concept de l'action et de l'existence.

Revenons à nos moutons ! L'existentialisme athée sartrien estime que l'homme surgit dans le monde, s'affirme et s'annonce par ses actes. Ce qui contredit l'apparition biologique de l'homme dans le monde. En effet, la vie a des étapes. Elle commence par un stade de reproduction à la grossesse, de la naissance à l'enfance, puis de l'adolescence à l'âge adulte et enfin la vieillesse. Si donc l'homme surgit au monde, est-ce en tant que homme tout fait ? Homme adulte ou homme bébé ? Du coup il apparaît dans le monde comme le vent ou comme un parachute et s'impose dans une famille de son choix ? Il est vrai bien que l'action règle la vie de l'homme, mais elle n'explique pas son apparition dans le monde, donc son « Das Sein » ou son « être là ». L'action ne peut pas remplacer « L'être-là », mais elle peut le proclamer. Ce qui présuppose que l'homme sans actions existe mais il n'est pas proclamé, il n'est qu'inapte et peut être qualifié de d'imperceptible ou de mort.

Dans le même ordre d'idées, l'absurde d'Albert Camus proclame l'action, mais l'attribue à la passion, au suicide philosophique, à la révolte et l'indifférence par rapport à une mauvaise condition humaine devant laquelle Dieu et le monde restent indifférents. Par conséquent l'homme selon lui, est auto-Dieu, c'est-à-dire qu'il est son propre Dieu. Par ailleurs, l'existentialisme sartrien proclame le choix, la liberté et la responsabilité. Toutefois, le pont qui lie ces deux théories est toujours l'action. Ce que Dieu lui-même encourage car, la foi sans l'action c'est la mort. (Jacques 2 : 20). Dieu n'encourage pas la paresse, car il a beaucoup travaillé pendant six jours pour créer la nature, tout ce qui y trouve et l'homme et il s'est reposé lui-même le septième jour (Genèse chapitre 1).

Camus et Sartre ne font que la plaidoirie de Dieu contre l'inaction et la paresse dans leurs doctrines. Leur point de divergence comme en souligne Ebelechukwu, est leur style de présentation des faits à travers les deux théories qui les distinguent (l'absurde et l'existentialisme). D'après Ebelechukwu(2021), « Absurde et l'existentialisme sont deux concepts qui se confondent lucidement à cause du ton et style de présentation. L'absurde gronde et l'existentialisme conseille ».

Dieu est travailleur ardent et rémunérateur de toute bonne œuvre. Ce que les existentialistes athées n'ont pas démontré, c'est ce qui détermine ou favorise l'action que l'homme manifeste et pourquoi cette action de l'homme régresse peu à peu lorsqu'il avance en âge. Cette régression vers la mort symbolise la fin de l'action de l'homme qui souvent, suit un cheminement en laissant vivre des moments d'inactions interrompues tels que les situations de maladies, d'accidents etc. , et des moments d'actions violentes et brusques(guerres, conflits meurtriers) qui aussi, tendent vers la même voie d'inaction totale, à savoir la mort. Il ne suffit donc pas de dire que l'homme surgit dans monde. D'ailleurs si l'on veut bien comprendre ce mot, il s'agit d'apparaître brusquement en s'élevant, en sortant ou— Action ou phénomène consistant à apparaître brusquement ou bien encore subitement, en provoquant généralement la surprise du fait de la rapidité. La naissance de l'homme sur terre n'a jamais été brusque, elle suit des étapes parce que l'homme est un concept, un modèle , une empreinte, un design pré-imaginé , ayant un but précis,(nos différentes aptitudes ,talents, dons et visages en expliquent) et puis déversé finalement dans le monde à travers le processus de grossesse pour accomplir ce dessein . Le déversement de l'homme dans le monde est un acte de Dieu qui signifie la naissance dans le monde. Justifier l'origine du monde peut être flou pour certains, mais renier une suprématie

divine est par mauvaise foi, car Dieu « est ». J'existe parce que Dieu est.

L'homme est création numéro uno de Dieu. Dans Genèse 1 :28. Il déclare aux hommes « ...soyez, féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre). De plus, les éléments comme le vent, le soleil, sont dans une grande mesure sous le contrôle de l'homme. La science en justifie.

Il est bien vrai que ces éléments naturels disposent d'une certaine puissance différente de celle dont a l'homme. Ils ont aussi leur rôles singuliers ; raison pour laquelle Dieu les créa avec ses hôtes. Mais quand il créait l'homme, il l'avait fait spécialement et il lui a donné le pouvoir de dompter et contrôler ces autres créations. C'est pourquoi l'homme est capable de les manipuler à son gré(les enchanteurs et les devins peuvent les conjurer), confirmation encore que les forces qui gouvernent la terre ne peuvent pas avoir de sens sans l'application de la force humaine qui provient du souffle qu'il a dans lui car il doit nécessairement agir , soit en parlant, soit en prenant quelque chose pour travailler avec ou en marchant, pour atteindre ses buts(la bouche , les mains et les pieds deviennent des voies d'où découlent ce souffle extérieurement).

Le soleil par exemple, ne peut pas faire agir la scie ou pousser la scie à couper le bois, voire la hache qui ne peut tailler le bois sans l'aide de l'homme. Le soleil a un temps défini pour ses activités (le soleil se couche et se réveille comme une horloge). L'homme peut donc programmer ses activités selon les activités du soleil, mais le soleil ne peut pas contrôler les activités de l'homme). C'est pourquoi d'aucuns attribuent aux hommes le terme de « petits dieux »

Les existentialistes athées n'ont donc pas pris en compte, ces autres forces et actions des éléments physiques ou de la nature. L'action de l'homme ne peut pas déterminer son existence sans reconnaître la source (de l'action) qui se révèle grandement et se refuse d'être reniée en faisant de la vie, un mystère qui se vide dans un plus grand mystère qui est la mort et que même les athées sont incapables de vaincre.

Albert Camus, athée, définit dans *L'homme révolté* (1951), l'absurde comme « cette étrangeté que l'homme découvre à travers le temps limité car l'homme désire durer, mais se trouve confronté à ce monde mortel et limité... ». Aurait-il décidé avec ses homologues athées, d'être athées par le simple fait de boudier contre une mort qu'ils croyaient évitable si Dieu l'avait voulu ?

La prise de conscience de l'absurde se manifeste dans la découverte d'une existence cagée et sans sens, de la vie monotone de l'homme et de la mort inéluctable. L'absurde c'est l'adoption d'une attitude lucidement insensée, étrange et non conformiste contre un monde insensé et contre le non-sens de la vie. Dans *le Mythe Sisyphe* (1942 : 146). Camus estime

« Dieu n'existe tout simplement pas et s'il n'existe pas, je suis Dieu et devenir Dieu, c'est seulement être libre sur cette terre, ne pas servir un être immortel. C'est surtout tirer les conséquences de cette douloureuse indépendance. Il poursuit :

« L'absurde qui est l'état métaphysique de l'homme conscient, ne mène pas à Dieu. Peut-être cette notion s'éclaircira-t-elle si je hasarde cette énormité : l'absurde c'est le péché sans Dieu».(62)

Pour Camus, Dieu, donc le christianisme tue l'homme, le sens de la solidarité et du service et le détourne du monde. Camus (1989 : 109) estime : « Dieu n'étant plus à la mode. Ce mot d'ailleurs n'a plus de sens. Il ne vaut pas qu'on risque de ne choquer personne. » S'il avoue lui-même que le mot Dieu n'a plus de sens, cela signifie que le mot avait de sens à un moment donné pour lui. Donc il le reconnaît, même inconsciemment. Si on doit tirer les conséquences d'une douloureuse indépendance de Dieu, cela présuppose que Dieu est, mais il se révolte contre lui. Aurait-il été mieux pour lui de conditionner son existence au style Berenger dans *Rhinocéros*(1996) d'Ionesco qui, loin d'accuser Dieu, se noie lamentablement dans

l'ivrognerie en disant :

« Je ne sais pas trop. Des angoisses difficiles à définir. Je me sens mal à l'aise dans l'existence, parmi les gens, alors je prends un verre. Cela me calme, cela me détend, j'oublie » P-42.

Dieu aurait-il « blessé » Camus par hasard ?, au point qu'il lui tourne le dos autant que Sartre qui rejette en plus le concept de l'existence d'une nature humaine. En plus, peut-on réellement parler d'une nature humaine ?

II. La Nature Humaine

La nature humaine c'est tout simplement l'identité humaine, cette nature humaine par quoi précisément il est identique aux autres hommes, si bien que peuvent lui échoir des droits et des devoirs envers eux. C'est ce qui fait l'essence de l'homme. La nature de l'homme est polluée par les contraintes de l'homme émanant de sa société et de sa culture. Les philosophes tels que Sartre contrarient l'existence d'une nature humaine. Selon Sartre il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Renier la nature humaine est pour moi inconcevable, puisque l'un des indices de la nature humaine est le développement physique de l'homme, du stade bébé –adolescent – adulte- vieillard et sans discrimination de race.

Le bébé jaune, le bébé rouge, le bébé noir et le bébé blanc rampent, tous de la même façon et leur croissance suit le même rythme : Voici une illustration de la nature humaine. Elle se manifeste ainsi. La nature humaine est cette caractérisation qui unie toutes les races comme par exemple le processus de naissance, de croissance, la physiologie et les caractéristiques biologiques des hommes, pas très distincts de ceux des mammifères, qui distinguent les hommes des animaux. Par exemple, l'homme est un être intelligent, créatif et plein de dignité. Ebelechukwu(2023: 28) déclare:

“Man, a dignified creature superior to other creatures, and endowed with a higher intelligence and creativity. Animals could be intelligent but not as creative as man. Birds for example, build nests and ants, anthills, but they cannot beautify it”.

L'homme est créateur à cause du souffle qui le fait mouvoir et à cause des composantes de ce souffle qui sont l'intelligence, la créativité, la sagesse. Donc le souffle a des « sous-souffles » qui sont l'intelligence, la créativité et la sagesse. Par exemple c'est le sous souffle qui permet des observations, innovations et inventions. Prenons l'exemple de l'électricité. Dans son stade initial, l'électricité existait, sourdement inexplorée, inconnue. Elle n'a été reconnue qu'en fonction du sous souffle dans l'homme qui l'avait développé.

III. L'Homme, être composé de sous-souffles

Comme mentionné ci-dessus, le souffle de l'homme a des « sous-souffles » qui sont l'intelligence, la créativité et la sagesse. Un homme dont les sous-souffles sont éteints est vide, mais respire toujours. En d'autres termes, l'homme ne peut exister sans souffle, mais peut exister sans sous-souffles. Ainsi, il vit, mais il n'est pas brillant, célèbre, il est ce que j'appelle l'homme inouïe car faute de preuves émanant de ses sous-souffles. Ex : il n'a rien à offrir au monde pouvant le caractériser. Je peux décider d'être silencieuse dans ma vie, de ne pas m'associer à autrui, d'être renfermé sur moi-même. Ainsi, mon intelligence, ma sagesse, ma créativité sont endormis et ne profitent à rien. Mais si je décide de m'ouvrir au monde, de partager mes dons, je reçois aussi quelque chose en échange. Le déroulement de la vie est aussi un dialogue du donner et du recevoir parce que je ne peux m'imaginer en train de vivre seule dans le monde. Alors, en partageant mes sous-souffles, je me fais découvrir, je m'annonce, mais plus particulièrement, autrui me découvre et me projette. Ce faisant, j'existe utilement. .

IV. L'homme doit Exister utilement

Exister utilement, c'est vivre pour soi et pour le bien de l'humanité, c'est créer un impact positif

sur son semblable, son environnement et le monde, c'est réveiller les sous-souffles endormis dans mon être et les transformer pour mon bien-être et celui du semblable et de l'imsemblable qui m'entourent (le paysage, mon environnement). Par exemple, mon esprit créatif me permet de transformer l'argile en pot de fleur. Ceci soutient donc l'existentialisme chrétien qui conçoit que l'essence précède l'existence ; c'est-à-dire que mes sous-souffles caractérisent mon essence par quoi je crée d'abord (intelligence) quelque chose mentalement, mon souffle me permet de le faire, car j'existe, je vis. L'essence devient en elle-même le souffle qui me mouvemente, m'oriente et me donne la capacité de créer quelque chose qui peut exister avec ou sans force motrice. Par exemple, la voiture existe parce que mon sous souffle (créativité) l'a permis. Elle roule parce que j'ai décidé d'appliquer une force sur elle ; même si elle est une voiture électrique, le conducteur initie son mouvement et la branche pour la recharger. De même, une maison que je vois et qui ne peut pas marcher ne peut pas aussi exister sans un maçon qui a déployé souffle et sous-souffles pour qu'elle soit palpable. La notion de « l'essence précède l'existence » est donc valable pour des objets, des choses que l'on produit. Toutefois, le producteur existe, respire, vit afin de pouvoir émettre des sous-souffles qui engendrent des créations (produits) qu'on pourrait voir, toucher et admettre qu'ils existent en collaboration avec des souffles externes dont l'air et le vent

V. L'air et le vent : Les seuls souffles de la nature

Deux éléments souffles principaux font vivre les temples de la nature, à savoir, le vent et l'air. La science décrit le vent comme l'acteur principal de l'oxygénation des océans ainsi que des lacs de haute montagne, par agitation et mise en mouvement de leurs surfaces. Il permet le déplacement de nombreux agents organiques et minéraux et d'expliquer la formation de certaines roches sédimentaires (ex. : lœss).

Dieu étant créateur bienveillant et impartial de l'univers, fournit des souffles internes (hommes et animaux) substantialisés par le sang qui coule dans eux et donc la perte intense signifie l'évaporation de ce souffle divin, et des souffles externes caractérisés par l'air et le vent qui agissent sur les plantes, les hommes aussi et sur d'autres créations pour un équilibre de justice dans la nature. Le vent et l'air ayant pour rôles, l'aération et le séchage. Des souffles externes que Dieu a mis à la disposition de l'homme enfin qu'il exploite pour créer lui aussi comme ça en a été fait dans le transport aérien.

A part leurs caractérisations physiques, plusieurs connotations de l'air et du vent existent. Dans son article *Histoire de l'air : les symboliques de l'air*, Benoit Saint Girons redonne les significations de l'air

: « *Pneuma* chez les Grecs, *rouah* chez les Hébreux, *atman* chez les Hindous, *qi* chez les chinois... Principe de vie, énergie, âme, essence ou souffle,de toutes les cultures, de toutes les traditions,, indissociable de l'homme, de ses croyances et de ses émotion ».

Selon *Profil environnemental de Normandie - 30 octobre 2020*, l'air est un fluide gazeux que nous respirons. Il permet le développement de la vie et la croissance des végétaux et des animaux, bref de l'ensemble des êtres vivants. L'air est le support de la vie sur terre. Il contient de l'oxygène qui est indispensable à la vie et produit la photosynthèse des végétaux. Une bonne qualité d'air favorise la bonne santé et la respiration. .

Quant au vent, il est pour certains, un symbole. Selon les Grecs, il existe quatre vents qui incarnent quatre dieux : Borée, le vent du nord, est un vieil homme rude à la chevelure flottante. Zéphir, le vent d'ouest, au caractère si doux, prend les traits d'un jeune homme, habillé d'une cape remplie de fleurs. Euros, le vent d'est, est un ombrageux vieillard. Notos, le vent du sud, est représenté par un homme en train de renverser une jarre remplie d'eau. L'image est pittoresque et ne laisse planer aucun doute : Notos est bien celui qui amène la pluie sur la

Grèce !

VI. Le souffle humain, l'air et le vent pour l'équilibre de l'homme et du cosmos

Il existe un triangle entre l'air, le vent et le souffle humain. Cette interdépendance relie les hommes et le cosmos. En effet, le souffle humain provient de la bouche et des narines de l'homme par expiration pour se déverser dans l'atmosphère. La multiplication des souffles humains remplit l'atmosphère et produit l'air dans l'atmosphère et sous forme gazeuse. Cet air en retour, rentre dans l'homme par inspiration et le cycle continu... Donc il y a un phénomène de recyclage ici. Le vent et l'air sont 'des cousins ' qui se frottent et s'entraident. L'un est violent, l'autre doux. Toutefois, ils ont chacun des épisodes de violences l'un contre l'autre. . C'est pourquoi lorsque l'air est pollué par l'homme, il devient agressif et attaque le souffle que l'homme porte dans lui. Alors, le pollueur tombe malade de suite d'un instrument polluant. Par exemple une fumée que l'homme provoque cause subitement la toux qui affecte l'homme et son souffle car l'air est devenu agressif. On ne peut également imaginer un homme dans un endroit non suffisamment aéré ! Le souffle interne sera insuffisant pour le maintenir et ceci précipitera la colère et l'échappement graduel du souffle interne car cet homme sera suffoqué. D'autre part, le souffle externe est sans valeur pour l'homme si le souffle interne s'expire. En ce qui concerne le vent, il aide l'homme dans diverses manières : séchage etc., mais il peut aussi s'enrager contre l'homme et la nature par une métamorphose en tempête destructive. De même, l'air et le vent sont immortels, et représentent aussi des moyens par lesquels le créateur immortel utilise parfois pour se manifester dans la nature défini par Baudelaire comme un temple où des vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Toutefois il est important de reconnaître que l'air, le vent et le souffle humain ont un caractère uniforme : Ils sont intouchables, inarrêtables, invincibles, apaisants et jouent ensemble, un jeu de respiration pour les hommes, les plantes et les animaux

Conclusion :

L'homme ne surgit pas dans le monde. Dieu le place dans le monde sans poste vacant mais avec un don. Dieu contrôle tout. Par conséquent, l'homme ne peut déterminer son lieu de naissance, voire choisir sa famille ou ses proches. Il ne peut déterminer où il commence sa vie mais où il la finit. (L'action qui justifie le commencement d'une vie provient de Dieu). En ce qui concerne l'air et le vent, leur existence est davantage éclairée par la science qui les décompose, mesure et justifie. La science, c'est l'homme. Elle n'a pas de voix sans l'homme, qui vit d'abord pour l'admettre et qui en bénéficie principalement. La science est le résultat ou le produit des sous-souffles. L'efficacité de la science ne peut être déterminée que lorsqu'il y a du souffle ; autrement dit, les sous souffles que Dieu a mis dans l'homme lui permettent de déclarer la science. Quand il y a absence de souffle, elle n'est pas valable. Dieu est le Dieu du savoir et de la science. J'écris cet article parce j'ai un sous souffle dans cet aspect et mon sous souffle dépend de mon souffle principal qui me permet de respirer et d'être en vie afin de pouvoir écrire. . Le sous souffle est mon don et mon souffle est la vie qui m'anime et qui provient de mon créateur. C'est le symbole de mon existence, j'existe parce qu'il y a dans moi, un souffle principal et des sous souffles que j'exploite pour mon bien et pour celui de l'humanité. Dès que le souffle principal s'évapore, je retourne vers l'inertie, je n'existe plus mais je peux devenir une bonne ou mauvaise histoire par rapport aux actions que j'ai œuvrées. Le souffle retourne à son propriétaire, Dieu, source de tout. Dieu est à la fois le dieu de la science et des mystères, créateurs du souffle interne et des sous souffles externes (air, vent, qui collaborent ensemble pour marquer l'existence.). L'existence de l'homme n'est donc pas conditionnée par un surgissement dans monde, c'est plutôt un processus bien réglé pour le monde et dans le monde par 'celui' qui d'après Sartre, s'est tu. Sartre est donc bien conscient

de l'existence de Dieu, il admet qu'il est, mais ne le mêle pas dans le programme d'existence. Au contraire, il se lamente contre lui et dit :

« Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce que l'on veut. Etre homme, c'est tendre à être Dieu ; ou, si l'on préfère, l'homme est fondamentalement désir d'être Dieu. Dieu est mort, n'entendons pas par là qu'il n'existe pas, ni même qu'il n'existe plus... Il nous parlait et il se tait... »

La suite est de savoir pourquoi Dieu se tait, et pourtant il nous parlait ?

Œuvres Citées

- Bessemoulin, Jean, René Chaboud, and Jean-Pierre Labarthe. "Vents." *Encyclopædia Universalis*, www.universalis.fr/encyclopedie/vents/. Accessed 6 May 2025.
- Camus, Albert. *Carnet 3, Mars 1951-Décembre*. Gallimard, 1989.
L'homme Révolté. Gallimard, 1951.
Le Mythe de Sisyphe. Coll. Idées, Gallimard, 1942.
- Ebelechukwu, Eucharia Iruka. "Wasting and Despised Souls in Aminata Sow Fall's *Douceurs du Bercaïl*." *Cinétisme (Varia)*, vol. 1, no. 2, Feb. 2023, pp. 28–34.
- Ebelechukwu, Eucharia, and Gloria Chigo Chidokwe. "Absurde et Existentialisme Absurdités." *Language and Pedagogical Issues in Education*, Vitaman Educational Books in collaboration with the Department of Arts and Social Sciences Education, University of Lagos, July 2021, pp. 52–58.
- Ionesco, Eugène. *Rhinocéros*. Gallimard, 1959.
La Sainte Bible. Translated by Louis Segond, Franchrix Publishers, 2013.
Le Robert. *Dictionnaire Le Robert*, <https://dictionnaire.lerobert.com>. Accessed 6 May 2025.
- Rémusat, Abel. "Mémoire sur la vie et les opinions de Lao-Tseu, philosophe chinois du VI^e siècle avant notre ère." *Histoire et Mémoires de l'Institut Royal de France*, vol. 7, 1824.
- Saint-Girons, Benoît. *Les Sens du Tao: Comprendre Lao Zi et Vivre Mieux*. Entrelacs, 2016.
- Sartre, Jean-Paul. *Le Diable et le Bon Dieu*. Gallimard, 1951.
L'Existentialisme est un Humanisme. Gallimard, 1996.
- "Profil environnemental de Normandie - 30 octobre 2020." *Solidarités-Santé*, <https://solidarites-sante.gouv.fr>. Accessed 6 May 2025.